

MODULE VIII DE L'ACADÉMIE TOOLS4CAP

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : RETOURS DES PRATICIENS ET LEÇONS DU TERRAIN

Rapport des points forts

Introduction

Les outils qualitatifs et quantitatifs ont joué un rôle central dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique agricole commune (PAC). Ils contribuent à **renforcer la légitimité des choix politiques** en intégrant un éventail de points de vue des acteurs les plus directement concernées par les mesures de la PAC. En combinant des données empiriques avec l'avis d'experts et les contributions des parties prenantes, ces approches favorisent une compréhension plus solide des besoins, des priorités et des compromis. Elles contribuent ainsi à **une prise de décision plus éclairée et améliorent la transparence dans l'élaboration des politiques**, ce qui reste une exigence clé dans le contexte de la PAC.

Dans le même temps, ces outils ne sont pas sans limites. En l'absence de données fiables, les évaluations s'appuient souvent sur l'avis d'experts, ce qui peut introduire une variabilité selon les personnes impliquées et la manière dont les questions sont formulées. Des contraintes pratiques, telles que le manque de temps et de capacités administratives, peuvent également affecter le niveau d'engagement et la validation des résultats. De plus, certains acteurs peuvent hésiter à s'appuyer sur les résultats participatifs, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas clairement liés aux processus décisionnels formels ou lorsque leur influence sur les décisions finales n'est pas évidente.

ORGANISATEUR :

21 AVRIL 2026

EN LIGNE

38 PARTICIPANTS de 16 PAYS

(Autorités publiques, instances de gouvernance, chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez dessus pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez dessus pour voir la vidéo

L'Académie Tools4CAP, coordonnée par l'Association européenne pour l'innovation dans le développement local (AEIDL), a organisé le module VIII, intitulé « De la théorie à la pratique : retours des praticiens et leçons du terrain », le 21 avril 2026. Ce module s'est concentré sur la manière dont ces outils sont mis en œuvre, en mettant en avant **les expériences de mise en œuvre, les défis opérationnels et les enseignements** pertinents pour la prochaine PAC.

La session a réuni 38 participants issus de 16 États membres et s'est concentrée sur **la mise en application pratique des approches participatives à travers des études de cas, en accordant une attention particulière aux outils d'aide à la décision tels que la matrice IOI, la logique d'intervention et l'outil de hiérarchisation**. Ceux-ci ont été présentés à travers des exemples tirés d'études de cas développées en Allemagne, en Pologne et en Irlande.

L'Académie Tools4CAP vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage entre pairs afin de développer un programme de formation attrayant et sur mesure répondant aux besoins des utilisateurs finaux. Tools4CAP, coordonné par ECORYS, est un projet s'inscrivant dans le programme Horizon qui rassemble 21 organisations partenaires issues de 18 pays de l'UE, possédant une expertise exceptionnelle dans les domaines économiques, environnementaux, climatiques et sociaux, les nouvelles sources de données et les technologies de suivi, ainsi que dans l'engagement des parties prenantes, les données et indicateurs sociaux, environnementaux et liés au bien-être animal, dans les contextes du développement agricole et rural.

Cadre conceptuel et stratégique pour la mise en œuvre de la PAC

Bérénice Dupeux

Coordinatrice du projet Tools4CAP (Ecorys)

Tools4CAP a contribué à renforcer les approches fondées sur des données probantes dans les plans stratégiques de la PAC grâce au développement, à l'expérimentation et à la mise en œuvre d'outils analytiques, participatifs et de suivi dans différents États membres. Ces travaux ont permis de mieux comprendre comment ces outils peuvent soutenir la conception, la mise en œuvre et la révision des plans stratégiques de la PAC, en particulier dans un contexte où les futures décisions en matière de gouvernance pourraient offrir aux États membres une plus grande flexibilité dans l'élaboration des politiques.

S'appuyant sur ces travaux, le projet a également mené **une réflexion sur le prochain cadre financier pluriannuel, présentée dans la note d'orientation intitulée « PAC 2028-2034 : Accompagner le changement pour une politique fondée sur des données factuelles »** (décembre 2025). Cette note examine les changements proposés dans les structures de gouvernance et souligne l'importance de disposer d'outils analytiques fiables, de systèmes de données cohérents et de capacités institutionnelles suffisantes pour garantir la transparence et la comparabilité entre les États membres.

6 défis politiques majeurs pour une élaboration des politiques fondée sur des données probantes

1 Incertitude budgétaire

La flexibilité et l'affectation des fonds rendent la planification pluriannuelle imprévisible

2 Complexité et freins liés aux accords de cofinancement

Des contributions nationales plus élevées risquent de marginaliser les mesures agroenvironnementales

3 Manque de rigueur dans la conception des politiques

L'absence d'exigences claires en matière de conception des politiques communes risque d'affaiblir la logique d'intervention et les liens avec les résultats

4 Effets de la dégressivité et du plafonnement

Les effets très variables d'un État membre à l'autre nécessitent une analyse d'impact nationale

5 Ambiguïté concernant la gestion responsable des exploitations

Des règles vagues remplacent la référence BCAE établie depuis 20 ans – ce qui menace l'égalité des conditions de concurrence

6 Capacités analytiques et administratives

Des exigences accrues pour un nombre réduit d'outils prescrits ; risque d'une politique dictée par les lobbies

Bérénice Dupeux (ECORYS), coordinatrice de Tools4CAP, a présenté les recommandations figurant dans la note d'orientation du projet, en mettant en avant **les priorités** proposées **pour les institutions de l'UE, les États membres et la communauté scientifique**.

Ces recommandations soulignent la nécessité de renforcer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes grâce à une meilleure coordination, à des capacités d'analyse renforcées et à une utilisation plus cohérente des outils à tous les niveaux de gouvernance.

COMMISSION EUROPÉENNE ET COLÉGISLATEURS	ÉTATS MEMBRES	CHERCHEURS
Donner la priorité aux données et à la science ; mettre en place des modèles harmonisés pour la conception et l'évaluation des NRPP.	Mettre en place des groupes interministériels ; suivre les contributions des parties prenantes à l'aide d'outils numériques transparents.	Comblent les lacunes dans les données budgétaires et permettre des comparaisons entre pays et entre périodes.
Promouvoir une représentation équilibrée des parties prenantes ; évaluer les processus de concertation.	Fonder la définition des priorités sur des données factuelles ; utiliser des indicateurs SMART dans le cadre d'une logique d'intervention claire.	Appliquer des approches intégrées combinant des méthodes qualitatives et quantitatives, à plusieurs échelles.
Définir un processus d'approbation clair pour éviter la renationalisation ; garantir des conditions de concurrence équitables.	Évaluer les effets de la dégressivité et du cofinancement par type d'exploitation et par région ; procéder à des ajustements réguliers.	Réaliser une analyse critique indépendante des PNR et des chapitres de la PAC.
Tirer parti des règles d'interopérabilité des données et du portail unique pour les chercheurs.	Préserver l'autonomie régionale ; veiller à ce que l'efficacité des dépenses publiques soit régulièrement réévaluée.	Plaider en faveur d'objectifs SMART et d'une logique d'intervention explicite dans la conception des politiques.
		Contribuer à la mise en place d'indicateurs et de cadres d'évaluation standardisés.

Comment cela fonctionne dans la pratique : enseignements tirés de l'Allemagne, de la Pologne et de l'Irlande

Pour traduire les données factuelles en actions concrètes, il faut **recourir davantage aux méthodologies qualitatives et aux outils d'aide à la décision**. Dans ce contexte, et pour atteindre les objectifs présentés précédemment, les approches participatives peuvent contribuer à garantir que les décisions politiques **restent transparentes et légitimes, tout en reflétant mieux les points de vue des personnes directement concernées, en particulier lors de la prochaine période de programmation de la PAC**. En outre, il a été mentionné que les approches ascendantes peuvent favoriser une participation plus significative et encourager des processus de conception conjoints, dans lesquels les politiques sont élaborées de manière collaborative et reflètent plus fidèlement les besoins des personnes concernées.

Étude de cas en Allemagne (Hesse) : matrice IOI pour les programmes écologiques et la cohérence AECM

Carla Wember (Institut de recherche sur le développement rural (IfLS))

L'étude de cas allemande a examiné comment la matrice Intervention-Résultats-Impact (IOI) peut être utilisée pour évaluer la cohérence entre les programmes écologiques nationaux relevant du premier pilier et les mesures agro-environnementales et climatiques (AECM) régionales relevant du deuxième pilier dans le Land de Hesse. Comme dans d'autres États membres où les compétences

sont partagées, la gouvernance de la PAC en Allemagne implique à la fois les niveaux national et régional. Il est important de garantir la cohérence entre ces instruments et parmi les parties prenantes concernées afin d'éviter les chevauchements, les lacunes ou les incohérences involontaires.

Principales conclusions

- La matrice IOI s'est avérée utile pour rendre plus visibles les **liens entre les mesures nationales et régionales**.
- Elle a permis de **clarifier la manière dont les différentes interventions interagissent** et a favorisé des discussions plus structurées sur la cohérence des programmes, fournissant ainsi une base pratique pour envisager des ajustements à la conception des programmes.
- Cet outil a bien fonctionné en tant que **passerelle entre le travail d'analyse et la prise de décision administrative**.
- **Contributions importantes des programmes écologiques et des mesures HALM** à la protection de l'eau, à la gestion des nutriments et à la biodiversité.

Enseignements tirés

- **Utilité pour la planification stratégique** : l'outil s'est révélé très efficace pour visualiser une logique d'intervention complexe et faciliter un dialogue transparent et structuré entre chercheurs et décideurs politiques.
- **Coopération avec les parties prenantes** : il fonctionne bien même au sein de petits groupes d'experts, bien qu'une participation plus large renforcerait sa légitimité.

Recommandations

- Les conclusions suggèrent que la matrice IOI pourrait être **intégrée** de manière plus systématique **dans la planification et l'évaluation des éco-régimes et des AECM**, ce qui nécessiterait des bases de données plus solides et une meilleure estimation des impacts.
- **Une implication plus large et plus précoce des parties prenantes** devrait être envisagée dans les applications futures afin de renforcer la qualité et la légitimité des évaluations de cohérence.

Étude de cas polonaise : vote cumulatif contraint pour la hiérarchisation des priorités dans la conception du plan stratégique de la PAC

Barbara Wieliczko (Réseau européen pour le développement rural (ERDN))

L'étude de cas polonaise examine si le vote cumulatif contraint (CCV) peut améliorer la transparence, l'inclusivité et la base factuelle de la hiérarchisation des besoins lors de l'élaboration du plan stratégique de la PAC. Au cours du processus de programmation 2023-2027, le temps limité consacré à la discussion ouverte a fait que les priorités ont été largement déterminées par les approches passées plutôt que par une évaluation structurée des besoins. Dans ce contexte, l'étude de cas a testé une méthode participative plus structurée pour aider la priorisation, améliorer la compréhension des compromis dans la prise de décision au sein de la PAC et encourager une

discussion plus ouverte sur l'utilisation des outils dans la conception et la mise en œuvre du plan stratégique.

L'approche adoptée en Pologne s'est appuyée sur un atelier réunissant des parties prenantes issues de la quadruple hélice (administration publique, entreprises, monde universitaire et société civile), et les participants ont été invités à **répartir 100 points sur une liste de besoins identifiés**, dans des limites supérieures et inférieures définies afin d'éviter la prédominance d'une préférence unique.

Aperçu et objectifs de l'étude de cas polonaise

Principales conclusions

- La méthode du vote cumulatif s'est avérée relativement **facile à comprendre et à appliquer**. Elle a amélioré la transparence du processus de hiérarchisation des priorités et a contribué à renforcer l'appropriation par les parties prenantes.
- Elle a également **facilité l'identification des tensions** entre les différentes priorités politiques et leur documentation de manière structurée.
- Dans le même temps, les résultats se sont révélés **sensibles à plusieurs facteurs**, notamment le choix des critères, les règles d'attribution des points, la composition des participants et la manière dont les besoins ont été définis.
- Les besoins plus complexes ou multidimensionnels ont été particulièrement difficiles à évaluer de manière cohérente, ce qui souligne **l'importance de travailler avec un nombre limité** de besoins clairement définis et bien structurés.

Enseignements tirés

- L'exercice s'est appuyé sur un petit groupe de participants qui ne représentait pas pleinement l'ensemble des parties prenantes potentielles impliquées dans l'élaboration du plan stratégique de la PAC. Les contraintes de temps et l'engagement politique limité du ministère ont également affecté le processus. En outre, il existe un risque que les outils participatifs de ce type soient **perçus comme symboliques** s'ils ne sont pas clairement liés à la prise de décision effective.

Recommandations

- Les conclusions finales suggèrent que **les exercices de hiérarchisation des priorités doivent rester simples, transparents et inclusifs**, et que les besoins doivent être clairement définis, en évitant les formulations trop complexes ou multidimensionnelles.
- Les critères doivent être conçus avec soin et testés auprès de l'ensemble des parties prenantes, y compris les règles encadrant l'attribution des points et les plafonds applicables. Cela pourrait contribuer à **éviter la prédominance des préférences individuelles**.
- Pour des objectifs politiques plus complexes, **des approches hybrides** combinant plusieurs méthodes pourraient s'avérer plus appropriées.
- Les travaux futurs devraient également se concentrer sur **l'adaptation des outils de hiérarchisation aux différents groupes de parties prenantes** impliqués dans la conception du plan stratégique de la PAC.

Étude de cas sur l'Irlande : Élaboration d'une logique d'intervention (IL) pour améliorer le suivi et l'évaluation de la PAC

Trevor Donnellan (Teagasc – l'Agence pour le développement de l'agriculture et de l'alimentation)

L'étude de cas irlandaise répond à la nécessité d'établir des liens de causalité plus clairs entre les interventions de la PAC et les résultats clés, notamment le revenu agricole, la qualité du paysage et la sécurité alimentaire. Les travaux se sont concentrés sur l'élaboration d'une logique d'intervention détaillée afin de cartographier la manière dont les mesures de la PAC devraient se traduire en réalisations et en résultats.

La logique d'intervention est un outil qualitatif ou une carte visuelle qui permet d'expliquer et de visualiser le concept global d'une intervention. Elle part du problème qui motive l'action politique pour aboutir aux résultats et impacts attendus, et décrit comment l'intervention est censée fonctionner, y compris les hypothèses sur lesquelles elle repose.

Key findings

- Le diagramme de la logique d'intervention a montré comment les principales mesures de paiements directs de la PAC en Irlande contribuent à des résultats tels que **la stabilité des revenus agricoles, la répartition des revenus, le renouvellement générationnel et la durabilité environnementale**.
- Il a permis de **clarifier les résultats attendus liés aux interventions individuelles** et a facilité l'identification d'indicateurs de performance pertinents.

- Il a également permis de mettre en évidence un ensemble d'indicateurs réalisables, tout en **identifiant les lacunes en matière de données et les difficultés d'estimation** auxquelles il faudra remédier.

Enseignements tirés

- La logique d'intervention aide à **identifier les chevauchements entre les politiques, les lacunes éventuelles et les domaines où des mesures plus ciblées pourraient être nécessaires** pour des groupes spécifiques, tels que les petites exploitations, les exploitations situées dans des zones défavorisées ou les jeunes agriculteurs.
- La logique d'intervention peut aider les décideurs politiques à établir **des liens plus clairs entre des mesures spécifiques et les résultats** qu'elles sont censées produire.
- L'élaboration de la logique d'intervention souligne également **l'importance d'impliquer les parties prenantes dès le début** du processus, ainsi que la nécessité de disposer de meilleures données dans des domaines tels que la gestion des risques, la compétitivité et la diversité agricole.

Recommandations

- Les enseignements tirés de l'étude de cas suggèrent que l'élaboration de la logique d'intervention devrait suivre un processus structuré et fondé sur des données probantes, **commençant par une analyse documentaire et suivie d'ateliers** impliquant des responsables et des experts en la matière. Une version préliminaire devrait ensuite être examinée par les parties prenantes concernées avant d'être finalisée et mise à disposition pour une utilisation plus large.
- La logique d'intervention doit être considérée comme un document évolutif, mis à jour au fil du temps et utilisé activement pour soutenir le suivi, l'évaluation et la conception du plan stratégique de la PAC. Le processus doit être **guidé par au moins une personne ayant de l'expérience** en matière de planification et d'évaluation des politiques.
- L'expérience irlandaise montre l'intérêt d'étendre la logique d'intervention à toutes les mesures du plan stratégique de la PAC, tout en renforçant les indicateurs environnementaux et sociaux afin de permettre une évaluation plus complète des impacts des politiques.

Renforcer les plans stratégiques de la PAC : leçons tirées pour la prochaine période de programmation. Résumé de la table ronde

La table ronde du module VIII, animée par **Simone Sterly** de l'IfLS, a rassemblé les expériences issues des études de cas afin de partager avec le public des réflexions sur les principaux enseignements tirés de l'application des outils soutenant la conception, la mise en œuvre et le suivi des plans stratégiques de la PAC en Allemagne, en Irlande et en Pologne. La discussion a donné lieu à une série de

réflexions complémentaires sur la pertinence et les limites des outils participatifs et d'aide à la décision présentés dans le cadre du projet Tools4CAP, notamment dans la perspective de la prochaine période de programmation et de l'évolution de la conception de la PAC dans le cadre du CFP 2028-2034.

Utilisation du vote cumulatif et des mécanismes de hiérarchisation dans des contextes multipartites

La discussion a mis en évidence les approches de vote cumulatif comme des outils pertinents pour structurer la hiérarchisation des priorités des parties prenantes dans les processus de négociation et de planification liés à la PAC, en particulier dans des contextes marqués par des objectifs divergents et concurrents. Dans de tels contextes, les groupes d'intérêt ont souvent tendance à présenter l'ensemble de leurs priorités comme étant d'égale importance, voire comme non négociables, ce qui peut rendre difficile l'identification des véritables priorités et la recherche de résultats équilibrés.

Le vote cumulatif a été décrit comme un mécanisme permettant de traduire des préférences politiques qualitatives en structures de hiérarchisation plus explicites, en exigeant des parties prenantes qu'elles classent les objectifs par ordre de priorité plutôt que de se contenter de les énumérer. **Cette approche a été jugée particulièrement pertinente compte tenu des contraintes liées à des ressources financières et administratives limitées, qui imposent inévitablement des compromis entre les objectifs et les demandes des parties prenantes.** Elle a donc été considérée comme

potentiellement plus transparente pour synthétiser les préférences des parties prenantes, facilitant ainsi l'identification d'objectifs prioritaires pouvant être concrètement pris en compte dans le cadre des résultats politiques négociés. Elle a également été jugée particulièrement utile dans le contexte de la prochaine période de programmation de la PAC, où ces compromis pourraient s'avérer encore plus aigus.

Je pense que l'un des défis, parfois, lorsque différents groupes d'intérêt définissent leurs objectifs ou ce qu'ils aimeraient voir se réaliser, est qu'il peut être très difficile d'amener certains d'entre eux à énumérer leurs priorités, car, dans certains cas, celles-ci s'apparentent presque à des positions de négociation.

Trevor Donellan, Teagasc

Préserver la spécificité régionale dans les processus de planification stratégique de la PAC

Une deuxième question clé concernait la représentation de la diversité régionale au sein des cadres de planification stratégique nationaux et régionaux, en particulier dans le contexte des futurs plans nationaux de partenariat régional (NRPP).

La discussion a souligné que **les enseignements tirés des processus de planification stratégique antérieurs indiquent que les perspectives régionales ne sont pas toujours suffisamment prises en compte ou explicitement reflétées dans les exercices de planification nationale agrégés.** Cela crée un risque structurel que ces priorités spécifiques aux régions, y compris les secteurs agricoles particulièrement importants

dans certains territoires, soient négligées lors de l'agrégation et de la hiérarchisation des besoins.

De tels déséquilibres peuvent conduire à une répartition inégale des ressources, avec des implications pour les régions caractérisées par des conditions agricoles, environnementales ou socio-économiques spécifiques. Pour y remédier, il a été souligné que les outils participatifs et de hiérarchisation des priorités devraient être complétés par des caractéristiques de conception garantissant la représentation territoriale et préservant les besoins spécifiques ou propres à une région.

Je pense qu'il faut apporter quelques ajustements à ce processus pour vraiment garantir que les spécificités régionales et les besoins spécifiques soient toujours pris en compte, afin de garantir un peu de financement pour ces besoins spécifiques.

Barbara Wielizcko, ERDN

Accessibilité et facilité d'utilisation des cadres de logique d'intervention

L'outil de logique d'intervention a été présenté comme un cadre structurellement solide permettant de relier les objectifs, les réalisations et les impacts, et présentant une valeur analytique évidente dans les processus de planification et d'évaluation liés à la PAC. Cependant, **plusieurs limites ont été identifiées** concernant sa facilité d'utilisation dans des contextes participatifs.

En particulier, l'approche peut être perçue comme très **technique et à vocation académique**, ce qui peut réduire son accessibilité pour les parties prenantes non spécialisées. La terminologie associée (par exemple, réalisations, résultats, impacts, indicateurs) pourrait être considérée comme difficile à interpréter pour les acteurs n'ayant pas d'expérience en évaluation des politiques ou

en programmation. De plus, les représentations visuelles complètes des logiques d'intervention ont été décrites comme **complexes et potentiellement difficiles à mettre en œuvre**, en particulier si elles sont introduites aux premiers stades des processus participatifs.

Cela soulève une considération clé en matière de conception des approches participatives de la PAC : il faut veiller à ce que les cadres de planification restent compréhensibles et utilisables pour un large éventail de parties prenantes, afin d'éviter les effets d'exclusion liés à la complexité méthodologique.

Structurer l'engagement des parties prenantes et formaliser les processus de participation

Un point récurrent dans la discussion a été la nécessité de **renforcer l'engagement des parties prenantes au-delà des pratiques de consultation ponctuelles ou informelles, en particulier pendant la phase de conception des instruments politiques**. Les processus

participatifs efficaces ont été décrits comme nécessitant des outils qui favorisent une formation structurée de la volonté politique, plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des formats de consultation ouverts.

Cela implique une distinction claire entre (i) les espaces délibératifs destinés à la discussion et à l'articulation des priorités des parties prenantes, et (ii) les mécanismes formalisés par lesquels les contributions sont systématiquement recueillies et intégrées dans la conception des politiques. Les enseignements tirés de différentes expériences de groupes de discussion ont confirmé qu'une participation efficace repose sur la combinaison de processus interactifs de hiérarchisation des priorités et de canaux institutionnels bien définis pour la soumission et l'intégration des contributions.

Cette double configuration, associant la hiérarchisation participative à une spécification guidée par des experts, a été jugée pertinente pour concilier inclusivité et rigueur analytique dans les processus de conception des politiques.

Si je considère l'aspect de la promotion de la discussion, je pense en fait que la matrice IOI peut être très utile, par exemple pour permettre la co-création d'objectifs ou la hiérarchisation des objectifs du processus, et puis disposer d'une partie où, en s'appuyant davantage sur l'expertise, la matrice est effectivement renseignée.

Carla Wember, IfLS

Messages clés et conclusions

Une conclusion transversale issue de la discussion a été l'importance centrale de **la conception des processus dans l'élaboration participative des politiques**. Une exigence clé identifiée a été une forte transparence dans la prise de décision, en particulier concernant la manière dont les priorités sont définies, négociées et finalement intégrées dans les résultats politiques.

Il a également été souligné que l'efficacité des outils participatifs dépend d'une définition claire des rôles et des responsabilités entre les parties prenantes, les experts et les acteurs administratifs. En outre, la discussion a mis en

évidence que la performance de ces outils est déterminée non seulement par leur conception méthodologique, mais aussi par l'architecture institutionnelle plus large dans laquelle ils s'inscrivent.

Enfin, il a été souligné que les approches participatives ne devaient pas se limiter à un simple rôle consultatif, mais qu'elles devaient être intégrées de manière effective dans les processus officiels d'élaboration des politiques et de prise de décision afin de garantir un impact concret sur les politiques.

Toutes les présentations et les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet, [ici](#).

Ou inscrivez-vous à la newsletter, [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement, [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

